

IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA TURKISTON MINTAQASIDAGI TOG‘-KONCHILIK SANOATI

Xamidova Xuriyatxon G‘afurjon qizi

Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti katta o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362824>

***Annotatsiya.** XIX asr ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasining Turkiston mintaqasida olib borgan yer osti boyliklarini tasarruf etish bilan bog‘liq strategiyasi ikkinchi jahon urushi (1941–1945) davrida Sovet Ittifoqi uchun strategik ahamiyatga ega bo‘lgan O‘zbekiston, mamlakatning sharqiy hududlarida joylashganligi va tabiiy resurslarning boyligi tufayli urush iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Urushning boshlanishi bilan SSSRning G‘arbiy qismidagi sanoat korxonalarining evakuatsiyasi, shu jumladan tog‘-ko‘n sanoati obyektlarining O‘zbekistonga ko‘chirilishi, respublika iqtisodiyotini keskin o‘zgartirdi. Ushbu maqolada urush yillarida O‘zbekiston tog‘-ko‘n sanoatining rivojlanishi, uning frontga qo‘shgan hissasi va mahalliy aholining qurbonliklari ilmiy manbalar asosida tadqiq qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** ikkinchi Jahon urushi, Sovet Ittifoqi, tog‘-ko‘nchilik, toshko‘mir, neft, osh tuzi, tabiiy boyliklar, foydali qazilmalar.*

Germaniya ustidan qozonilgan tarixiy g‘alabada O‘zbekiston sanoati va ishchilarining munosib hissasi bor. O‘zbekistonning ishchilar sinfi urush yillarida yuksak onglilik va uyushqoqlik namunalarini ko‘rsatib, g‘alaba uchun barcha zarur

bo‘lgan ishlarni qildi. Respublika iqtisodiyotini harbiy izga solish, armiyani dushman ustidan g‘alaba qozonishini ta‘minlashga qodir bo‘lgan qudratli harbiy xo‘jalikni barpo etish ana shu vazifalardan biri edi. Vaziyat nihoyatda og‘ir edi. Gap shundaki, urushga qadar Sovet Ittifoqida chiqarilgan temirning 68 foizi, po‘latning 58 foizi, alyuminiyning 60 foizi g‘arbiy mintaqalardan olinardi. Mudofaa ahamiyatiga ega bo‘lgan og‘ir sanoat korxonalarining ham katta qismi g‘arbiy hududlarda joylashgan edi¹. Bu hududlarni esa qisqa muddatda fashistlar Germaniyasi egallab oldi. Vazifa tez fursatlarda ana shu katta yo‘qotishning o‘rnini qoplashdan va dushman ustidan g‘alabani ta‘minlaydigan sanoat ishlab chiqarishini yo‘lga qo‘yishdan iborat edi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasining o‘rni va salmog‘i, albatta, katta edi. Turkiston mintaqasining geologik boyliklari (ayniqsa, qattiq metallar va energiya resurslari) urush uchun muhim bo‘lgan qurol-yarog‘ ishlab chiqarishni ta‘minlashga qaratildi. 1942-yilga kelib, SSSR hukumati Turkistonda geologik ekspeditsiyalar sonini 3 baravar oshirdi.

Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekiston SSRdan 1,5 million kishi frontga ketgan, ulardan 450 mingdan ortiq kishi jang maydonlarida halok bo‘lgan. Fashistlar bosib olgan hududlardan O‘zbekistonga 1 milliondan ortiq kishi, jumladan, 200 ming bola evakuatsiya qilindi.

1943–1944-yillarda qalmoqlar, qrim tatarlari, chechenlar, ingushlar, olmonlar, qorachoylar, yunonlar, mesxetin turklari, bolqorlar o‘z tarixiy vatani yoki doimiy yashash joylaridan mamlakatning sharqiy hududlariga ko‘chirib yuborildi. Qrimdan 151 604 qrim tatarlari, Gurjistondan 110 ming mesxetin turklari, Shimoliy Kavkazdan 175 ming chechen, 20

¹ Narzulla Jo‘rayev, Shodi Karimov. O‘zbekiston tarixi. «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, Toshkent - 2011 B. 475

mingdan ortiq ingush, 4 500 bolqor, arman va yunonlar O‘zbekiston SSRga ko‘chirildi. Ko‘chirib keltirilganlar orasida boshqa xalqlarning vakillari ham oz emas edi. Maxsus ko‘chirib keltirilganlarning ko‘pchiligi kolxoz va sovxozlarga ishga joylashdilar, keyinchalik Mirzacho‘lni o‘zlashtirishda ishtirok etdilar. O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo‘mitasi byurosining 1941-yil 25-avgustda qabul qilgan maxsus qarori asosida sanoat korxonalarini ishga rahbarlik qilish uchun respublika hukumat komissiyasi tuzildi. Bu komissiya respublika sanoatini harbiy izga solish masalalari bilan shug‘ullandi. Natijada urushga qadar tinch ishlayotgan sanoat korxonalarini qisqa muddat ichida harbiy texnika, qurol-yarog‘ ishlab chiqaradigan korxonalariga aylantirildi. O‘zbekistonda 1941-yilning oxirlariga kelib 300 zavod va fabrika Qizil Armiya uchun qurol-yarog‘ va o‘q dori ishlab chiqara boshladi. Birinchi navbatda turgan masala mudofaa sanoati korxonalarini zarur bo‘lgan yoqilg‘i, elektr quvvati va metall bilan ta‘minlashdan iborat bo‘ldi. O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo‘mitasining 1941-yil 5-7-dekabrda bo‘lib o‘tgan V Plenumi respublika sanoatini harbiy izga solish sohasidagi ishlarga yakun yesadi. O‘zbekistonga evakuatsiya qilingan sanoat korxonalarini tezlik bilan ishga tushirish, mamlakatga, front uchun kerak bo‘lgan mahsulotlarni o‘z vaqtida yetkazib berish bilan bog‘liq masalalar muhokama qilindi va uni amalga oshirish bo‘yicha tadbirlar ishlab chiqildi.

Urush yillarida O‘zbekistonning neft sanoati ham ulkan odimlar tashladi. SSSR Xalq Komissarlari Soveti 1941-yil 4-apreldagi «O‘rta Osiyoda neft sanoatini rivojlantirish to‘g‘risida» maxsus qaror qabul qildi. Ana shu qaror asosida O‘zbekistonda yangi neft konlari ochildi. 1940-yildagiga qaraganda respublikada neft qazib chiqarish 1945-yilda 4 marta ko‘paydi va u yiliga 478 ming tonnani tashkil etdi. Elektroenergetika va yoqilg‘i sanoati yuksak bazalarining vujudga keltirilishi O‘zbekistonda metallurgiya va mashinasozlik sanoatlarini ham rivojlanishi uchun baza bo‘lib xizmat qildi.

1941 yilga qadar O‘zbekistonda 1445 ta yirik va o‘rtacha sanoat korxonalarini va 19 mingga yaqin mayda korxonalar mavjud bo‘lgan. 1941-1942 yillarda Respublikaga evakuatsiya qilingan korxonalar bazasida 16 ta yirik mashinasozlik zavodlari tashkil etildi.

XX asrning 40-50 yillarida O‘zbekistonda geologlar tomonidan olib borilgan qidiruvlar natijasida yirik uran, oltin va mis konlari aniqlandi. Bu esa o‘z navbatida respublikada uran, oltin va misni qayta ishlaydigan ishlab chiqarish korxonalarini qurilishiga sabab bo‘ldi. Natijada O‘zbekistonda kon-metallurgiya sanoati vujudga keldi. Bugungi kunda dunyoga mashhur Navoiy kon-metallurgiya kombinati va Olmaliq kon-metallurgiya kombinati tashkil etildi. 70-80 yillarda mamlakatda Chodak, Angren, Marjonbuloq oltin saralash fabrikalari va Namanganda “Guzaksoy”, “Pirmirob”, Toshkent viloyatida “Qizil olma”, “Seng‘uron”, “Ko‘chbuloq”, “Qouldi”, Jizzaxda “Marjonbuloq” va Samarqandda “Chormitan” oltin konlari ishlay boshladi².

Elektr energiyasi, yoqilg‘i va xom ashyo bazalarini rivojlantirish masalalariga ham katta e‘tibor berildi. 1942-yil noyabrgacha Chirchiq, Toshkent energetika sistemalarining qishki quvatini 160-170 ming kilovattga yetkazish, 4-5 oy ichida Toshkent yonida 60-70 ming kilovatt elektr energiya bera oladigan issiqlik elektrostansiyasi qurish, bu stansiyalarni mahalliy ko‘mir asosida ishlatish tadbirlari ilgari surildi. Respublikada metall-ko‘mir va neft qazib chiqarishni ko‘paytirish tadbirlari belgilandi. Bu ehtiyojlar uchun bir milliard so‘m mablag‘ ajratildi. Ushbu dasturiy amaliy bajarishga doir bir qancha tadbirlar belgilandi va Solar, 1-Quy Bo‘zsuv (birinchi navbatini), 2-Oqqavoq (ikkinchi navbatini) va Farhod gidroelektrostansiyalarini qurish yuzasidan amaliy choralar ko‘rildi. O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining VIII Plenumi

² Q. Sanaqulov, X. Raupov, O. Xaitova. O‘zbekistonda kon-metallurgiya tarixi. “mashhur-press”, Toshkent - 2019.B.17

Farhodstroy qurilishining 1943-yilgi kuzgi reja topshiriqlarini bajarishga yordam ko'rsatish tadbirlari to'g'risidagi masalani muhokama qilib, qurilish sur'atlarini oshirish choralari ko'rdi.

Barcha partiya tashkilotlariga gidroelektrostansiya qurilishiga har tomonlama yordam berish, uni ishchi kuchlari va zarur materiallar bilan ta'minlashni topshirdi. Farhod GES qurilishiga respublikaning o'zida 8 ming kubometrdan ko'proq yog'och va boshqa binokorlik materiallari, 800 tonna metall, 110 mingdan ortiq har xil asbob-uskuna, transport vositalari ishga solindi. Bundan tashqari respublikamiz mehnatkashlari bu umumxalq qurilishiga 300 vagondan ko'proq har xil qurilish materiallari yubordilar. Ko'rilgan tadbirlar, Farhod GESi ishchilarining qahramonona shijoati va mehnati tufayli Sirdaryoni «jilovlash» juda qisqa muddatda - 10 oyda amalga oshirildi, odatda bunday ishlar 2-3-yilga cho'zilardi. Farhod GESining ikki agregati (birinchi navbati) 1946-yilning fevral oyida foydalanishga topshirildi. SSSR Oliy Soveti Prezidiumining Farmoni bilan Farhod GESi qurilishida jonbozlik ko'rsatganligi va qahramonona mehnati uchun 500 kishi Sovet Ittifoqining orden va medallari bilan mukofotlandi. Urush yillarida Tovoqsoy, Oqtepa, Oqqovoq, Qibray, Solar, Quyibo'zsuv va boshqa gidroelektrostansiyalar qurilib, ishga tushirildi. Natijada, O'zbekistonda elektr energiya hosil qilish 1940-yildagi 482 mln. kv soatdan 1945-yilda 1.187 mln. kv soatgacha ko'paydi.

Mashinasozlik va metallni qayta ishlash sanoat tarmoqlarining yuqori sur'atlar bilan rivojlanishi metallurgiya ishlab chiqarish bazasini barpo etishni talab qilayotgan edi. O'zbekiston SSR Xalq Komissarlari Soveti 1942-yil 17-iyunda Bekobod shahrida metallurgiya zavodi qurish to'g'risida qaror qabul qildi. Zavod qurilishi bilan bog'liq bo'lgan masalalar bo'yicha O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komiteti Byurosida 20 ta qaror qabul qilindi. 1944-yil 5-mart kuni O'zbekiston tarixida ilk martaba O'zbekistonning birinchi metallurgiya zavodi ishga tushdi va u faoliyatdagi korxonalar qatoriga qo'shildi. Urush yillarida respublikamizda rangli metallurgiya sanoati 6 marta o'sdi. O'zbekiston mehnatkashlari urush yillarida kimyo, qurilish materiallari, to'qimachilik, poyabzal, yengil va oziq-ovqat sanoati, mahalliy va kooperativ sanoat va transport tarmoqlarini rivojlantirish sohasida ham bir qator tadbirlarni amalga oshirdilar. 1945-yilda 1940-yilga nisbatan O'zbekiston SSR sanoat mahsulotining umumiy hajmi 7 baravar, shu jumladan, og'ir sanoat ishlab chiqarish 4 baravar, mashinasozlik 13,4 baravar oshdi. Urush yillarida O'zbekiston xaritasida yangi sanoat markazlari: Chirchiq, Ohangaron, Bekobod, Yangiyo'l va boshqa sanoat shaharlari vujudga keldi. Toshkent shahri yirik sanoat markazlaridan biriga aylandi. Bu davrda aniqlangan konlar va ilmiy yutuqlar Sovet Ittifoqining urushdan keyingi global mavqeini mustahkamlashga xizmat qildi.

Xullas, O'zbekiston urush yillarida frontga 2090 samolyot, 17342 aviamotor, 2318.000 aviabomba, millionlab minalar, snaryadlar, granatalar va boshqa shuning singari qurol-aslaha va o'q-dorilar yetkazib berdi. Yengil sanoat korxonalari va sanoat kooperatsiyasi artellari umumiy qimmatini 443,3 million so'mlik mahsulotlarni front ehtiyojlari uchun ishlab chiqardi. Bu fashistlar Germaniyasini tor-mor keltirishda O'zbekistonning qo'shgan katta va munosib hissasidir. O'zbekiston mehnatkashlari o'z vijdon davri bilan respublikani fashizmga qarshi kurashda Ittifoqning dastyorlaridan biriga aylandi. Bu hol esa so'zsiz sur'atda SSSRning Germaniya ustidan g'alaba qozonishini ta'minlagan eng muhim omillardan biri bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Narzulla Jo'rayev, Shodi Karimov. O'zbekiston tarixi. «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, Toshkent - 2011

³ M.Jo'rayev. P.Nurillin. O'zbekiston Sovet mustamlakachiligi davrida. «Sharq», Toshkent - 2000. B. 441

2. M.Jo'rayev. P.Nurillin. O'zbekiston Sovet mustamlakachiligi davrida. «Sharq» ,Toshkent - 2000
3. Q. Sanaqulov, X. Raupov, O. Xaitova. O'zbekistonda kon-metallurgiya tarixi. "mashhurpress", Toshkent - 2019
4. Hamdam Sodiqov, Narzulla Jo'rayev O'zbekiston tarixi. «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, Toshkent - 2011
5. R. Shamsutdinov, H. Mo'minov O'zbekiston tarixi. «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, Toshkent -2013